

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECNAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолiddин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimdjaniyovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Хайитов Алишер Адхамович
Самаркандский государственный
медицинский университет

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7810140>

АННОТАЦИЯ

Проблема подбора адекватного лечения хронического кистозного верхнечелюстного синусита остается актуальной. В настоящее время разработка способов повышения эффективности лечения кист верхнечелюстного синуса приобретает особое значение. Целью исследования явилась разработка последовательной тактики хирургического лечения пациентов с кистами верхнечелюстного синуса (КВС). Основу исследования составило обследование 173 больных с кистозным поражением верхнечелюстных синусов. Все пациенты лечились хирургическим путем. Исследование проводилось в разных группах, разделённых по локализации кисты в верхнечелюстной пазухе. Пациентам первой группы был предложен усовершенствованный вариант удаления кист верхнечелюстной пазухи через нижний носовой ход. Оценка клинической эффективности основана на показателях качества жизни пациентов. Усовершенствованный метод хирургического лечения через нижний носовой ход показал более высокую клиническую эффективность. Разница в качестве жизни между группами составила 12 и 9 баллов, что означает, что пациенты первой группы имели более высокое качество жизни после лечения по усовершенствованной технологии.

Ключевые слова Хронический верхнечелюстной синусит, кисты верхнечелюстного синуса, качество жизни, гайморотомия

Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna
Xayitov Alisher Adxamovich
Samarqand dalat tibbiyot universiteti

YUQORI JAG‘ BUSHLIG‘I KISTALARINING DAVOLASHDA JARROHLIK USULINI TANLASH

ANNOTATSIYA

Surunkali kistozli yuqori jag‘ sinusiti uchun adekvat davolashni tanlash muammosi dolzarbligicha qolmoqda. Hozirgi vaqtda yuqori jag‘ sinusini kistalarini davolash samaradorligini oshirish usullarini ishlab chiqish alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotning maqsadi yuqori jag‘ sinus kistalari (YuJSK) bo‘lgan bemorlarni jarrohlik davolashning taktikasi strategiyasini ishlab chiqishdan iborat edi. Tadqiqotning asosi yuqori jag‘ sinuslarning kistozli zararlanishi bo‘lgan 173 bemorni tekshirish yedi. Barcha bemorlar jarrohlik yo‘li bilan davolandilar. Tadqiqot turli guruhlarda o‘tkazildi. Birinchi guruhdagi bemorlarga pastki burun yo‘li orqali maksiller sinusdagi kistasini olib tashlashning takomillashtirilgan usuli taklif qilindi. Klinik samaradorlikni baholash bemorlarning hayot sifati ko‘rsatkichlariga asoslanadi. Pastki burun yo‘li orqali jarrohlik davolashning takomillashtirilgan usuli yuqori klinik samaradorlikni ko‘rsatdi. Guruhlar orasidagi hayot sifatidagi farq 12 va 9 ballni tashkil yetdi, ya‘ni birinchi guruh bemorlari takomillashtirilgan texnologiya bilan davolashdan keyin hayot sifati yuqori bo‘lgan.

Kalit so‘zlar Surunkali sinusit, yuqori jag‘ bushlig‘i kistalari, gaymorotomiya, xayot sifati

Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna
Khayitov Alisher Adkhamovich
Samarkand State Medical University

SEQUENTIAL TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH MAXILLARY SINUS CYSTS

ANNOTATION

The problem of selecting an adequate treatment for chronic cystic maxillary sinusitis remains relevant. Currently, the development of ways to improve the effectiveness of treatment of maxillary sinus cysts is of particular importance. The aim of the study was to develop a consistent tactics of surgical treatment of patients with maxillary sinus cysts (MCS). The basis of the study was a survey of 173 patients with cystic lesions of the maxillary sinuses. All patients were treated surgically. The study was conducted in different groups. Patients of the first group were offered an improved version of the removal of the maxillary sinus through the lower nasal passage. The assessment of clinical effectiveness is based on indicators of the quality of life of patients. An improved method of surgical treatment through the lower nasal passage showed a higher clinical efficacy. The difference in quality of life between the groups was 12 and 9 points, which means that the patients of the first group had a higher quality of life after treatment with improved technology.

Keywords Chronic sinusitis, maxillary sinus cysts, the quality of life, sinustomy

Введение. В практике оториноларинголога весьма часто встречается хронический кистозный верхнечелюстной синусит (КВЧС), занимающий одно из ведущих мест из списка хронической патологии органов уха, горла и носа. За последние 20 лет заболеваемость этим заболеванием увеличилась вдвое. В настоящее время нет единого мнения о симптоматике кист, наблюдаемых в верхнечелюстных пазухах, и этот вопрос становится все более актуальным, и требует детального изучения. Кисты верхнечелюстной пазухи - одна из самых частых патологий средней трети головы. До сих пор нет единого мнения о современном подходе к диагностике и лечению кист. В современной оториноларингологии остается актуальной проблема выбора адекватного лечения хронических кистозных верхнечелюстных синуситов. Сегодня разработка способов повышения эффективности хирургического лечения кист верхнечелюстного синуса приобретает особое значение.

Цель исследования. выбор хирургического подхода при лечении кист верхнечелюстной пазухи.

Материалы и методы исследования. В основу исследовательской работы вошло обследование 173 больных с кистозным поражением верхнечелюстных синусов (ВЧС), обратившихся в клинику ООО «Golden medical group», в период с 2018-2022 гг. Все пациенты были подвержены хирургическому лечению. При оценке качества жизни пациента одной из основных жалоб являлась головная боль, 98% пациентов сообщили о наличии этой жалобы, 70% пациентов жаловались на выделения из

носа. Слабость была выявлена у 61% пациентов. 34,5% пациентов сообщили о чувстве неудобства в области верхнечелюстных пазух. У 78% пациентов было выявлено отекающие слизи по задней стенке носо- и ротоглотки. Всем пациентам был проведен оториноларингологический осмотр, который состоял из эндоскопического осмотра носовой полости и носоглотки, фарингоскопии, отоскопии и ларингоскопии, МСКТ околоносовых синусов.

Всем пациентам проводили компьютерную томографию, которая выполнялась на аппарате Siemens Somatom Sensation Cardiac (Германия). Исследование выполнялось в аксиальной, коронарной и сагиттальной проекциях. Данные компьютерной томографии явились важным навигационным материалом для наиболее точного, щадящего и безопасного осуществления хирургических вмешательств. В большинстве случаев (86%) выявлено одностороннее поражение верхнечелюстных пазух.

Исследование проводилось в различных группах, разделенных по локализации кисты в ВЧС. Первую группу составили пациенты у которых киста располагалась на нижней стенке ВЧС (n=121), им проведен усовершенствованный тип подхода к верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход. Вторую группу составили пациенты с расположением кист на задней стенке (n=15), была произведена доступ к верхнечелюстной пазухе через переднюю стенку, и третью группу (n=37) составили пациенты с расположением на передней стенке ВЧС, им произведена эндоназальная гайморотомия через средний носовой ход.

Рисунок 1. Локализация кисты в верхнечелюстном синусе

Для определения качества жизни нами использован опросник EQ-5D (Euro QoL группа) — анкета, состоящая из пяти вопросов о субъективных ощущениях физического и психического здоровья человека в различные периоды после оперативного лечения.

Результаты клинических исследований

Проводимое нами лечение проводилось с применением эндоскопической оптики 2,7 и 4 мм, с углом поворота зрения 0°, 30°, 45° и 70°; видеооборудования и основного инструментария. При необходимости и с согласия пациента мы провели коррекцию структуры носа (подслизистая резекция носовой перегородки, вазотомия и др.).

Пациентам 2 группы (n=15) была произведена операция по удалению кисты через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи. После выполнения оперативного лечения нами производились ежедневные осмотры и перевязки, а также запись изменений клинических симптомов послеоперационного воспалительного процесса в динамике на 3, 7, 10 и 14 сутки на основании балльных параметров.

Пациентам 3 группы (n=37) группы сравнения пациентам выполнено эндоназальное вскрытие гайморовой пазухи через средний носовой ход. В основе метода лежит хирургическое расширение естественного соустья или вскрытие стенок верхнечелюстных пазух.

Пациентам 1 группы (n=121) группы использован усовершенствованный вариант доступа в верхнечелюстную пазуху через нижний носовой ход, который принципиально отличается от аналогичных. Операция эндоназальной гайморотомии через нижний носовой ход выполняется в условиях стационара и амбулаторно под местной и общей анестезией.

Оперативную манипуляцию производили под эндотрахеальной общей анестезией и дополнительной местной, или под местной инфильтрационной анестезией. После надламывания и люксации, медиализации нижней носовой раковины делали «U» образный разрез мягких тканей на латеральной стенке нижнего носового хода. Мягкие ткани отсепааровывали распатором, обнажили костную стенки. Бором создали соустье. Кисту визуализировал эндоскопом и удаляли щипцами. Пазуха промывали теплым физиологическим раствором, после осматривали физиологическое соустье пазухи. После завершения манипуляций в пазуху в нижний носовой ход устанавливается синтомициновый тампон, который извлекали через 1-2 суток.

Разница в качестве жизни во второй и третьей по сравнению с первой группой составила 12 и 9 баллов соответственно, что демонстрирует более высокие показатели качества жизни пациентов первой группы.

Рисунок 2. Динамика качества жизни по шкале EQ-5D

Средний балл качества жизни через 1 месяц после хирургического лечения в 2 и 3 группе равен был 64 ± 4 ($p < 0,05$) против 83 ± 3 ($p < 0,05$) баллов 1 группы, а к концу наблюдения у пациентов 2 и 3 группы средний балл составил 87 ± 4 ($p < 0,05$), у пациентов первой группы - 95 ± 2 ($p < 0,05$).

Результат наблюдения пациентов после оперативного вмешательства на протяжении 6 месяцев выявил осложнения в виде невралгии второй ветви тройничного нерва, западение лицевой стенки верхнечелюстного синуса, образование спаечного процесса в среднем носовом ходе, нагноение пазухи и рецидив кисты.

Таблица.

Осложнения после оперативного лечения

	группа 1 n=121	группа 2 n=15	Группа 3 n=37
Невралгия 2 ветви тройничного нерва	-	7 (46,6%)	9 (24,3%)
Западение лицевой стенки ВЧС	-	5 (33,3%)	-
Образование спаечного процесса в носовом ходе	7 (5,7%)	5 (33,3%)	7 (18,9%)
Нагноение пазухи	1 (0,8%)	2 (13,3%)	3 (8,1%)
Рецидив кисты через 6 месяцев	3 (2,5%)	3 (20%)	5 (13,5%)

Выводы Сопоставление результатов нашего исследования по применению операции через переднюю стенку и эндоскопической эндоназальной операции на ВЧС через средний и нижний носовые ходы в послеоперационном периоде выявил ряд осложнений, которые повлияли на качество жизни пациентов. Наиболее меньше осложнений выявлено при оперативном лечении кист расположенных на нижней и задней стенках верхнечелюстного синуса доступом через нижний носовой ход. Это подтверждено

анализом качества жизни пациентов в послеоперационном периоде на протяжении 6 месяцев. При использовании эндоскопического эндоназального метода через нижний носовой ход значительно возрастает качество лечения КВС, меняется характер и количество нежелательных результатов хирургического вмешательства. Также при применении усовершенствованного метода через нижний носовой ход требуется меньшее техническое оснащение.

Список литературы:

1. Крюков А. И. и др. Анализ хирургических доступов при удалении кист верхнечелюстной пазухи //Российская ринология. – 2016. – Т. 24. – №. 3. – С. 3-5.
2. Крюков А. И. и др. Безопасный эндоназальный хирургический доступ в лечении хронического кистозного гайморита //Российская ринология. – 2017. – Т. 25. – №. 3. – С. 24-29.
3. Насретдинова М.Т., Хайитов А.А. Важные аспекты этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения хронического кистозного гайморита //Журнал ПБИМ 2020 г. № 2 (118) с. 213-215.
4. Насретдинова М.Т., Хайитов А.А. Юкори жаг бушлигининг кисталарида тежамкор олиб ташлаш хакида // Журнал Вестник врача №1 (98) 2021 с. 93-96.
5. Насретдинова М.Т., Хайитов А.А. Юкори жаг бўшлиқлари кистоз ўзгаришлари жаррохлик давоси солиштирма характеристикаси// Журнал ПБИМ 2021г. №3 (128) с.118-121
6. Насретдинова М.Т., Хайитов А.А. Совершенствованный подход при лечении кист верхнечелюстной пазухи.// Журнал Вестник врача № (102) 2022 г. с. 71-76.

7. Насретдинова М.Т., Хайитов А.А., Нормурадов Н.А. Состояние микробиоциноза у пациентов с кистозным поражением верхнечелюстных синусов // Журнал «Оториноларингология. Восточная Европа» 2021 г., том 11, № 2 с. 169-174.
8. Семенов Ф. В., Горбонос И. В., Варганян М. С. Симптоматология кист верхнечелюстной пазухи // Вестник оториноларингологии. – 2012. – №. 1. – С. 8-10.
9. Хайитов А.А., Насретдинова М.Т. Наша тактика при хирургическом лечении кистозных поражений гайморовых пазух.// Журнал Вестник врача №2 (94) 2020 г. с. 70-75.
10. Чанцева Т. И., Хрусталева Е. В., Песковацкова Е. В. Применение озон/НО-ультразвукового метода у больных кистозным гайморитом // Российская оториноларингология. – 2013. – №. 3 (64). – С. 152-158.
11. Albu S. Symptomatic maxillary sinus retention cysts: should they be removed? //The Laryngoscope. – 2010. – Т. 120. – №. 9. – С. 1904-1909.
12. Giotakis E. I., Weber R. K. Cysts of the maxillary sinus: a literature review //International forum of allergy & rhinology. – 2013. – Т. 3. – №. 9. – С. 766-771.
13. Esankulovich K. H., Taxinovna N. M. About specific endonasal extraction of cysts of the maxillary sinus //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 201-204.
14. Nasretdinova M. T. et al. Tactics of Administration of Patients with Chronic Atrophic Rhinitis //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 147-151.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000